

сохранения эксплантов и их пролиферации оптимальной средой является среда MS с добавлением 1 мг/л БАП.

Ключевые слова: *Ribes rubrum* L., сроки введения, приживаемость, контаминация, некроз, питательная среда.

УДК 576.3/.7:57.082.26

DOI 10.5281/zenodo.13911210

Силантьев Алексей Николаевич, Пономарева Анна Сергеевна, Тяпухин Данила Сергеевич

Silantyevev A. N., Ponomareva A. S., Tyapukhin D. S.

Культивирование голубики высокой сорта Denis Blue методами клеточной инженерии

Cultivation of Denis Blue high-grade blueberries by cell engineering methods

МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло г. Курганинск, МАОУ СОШ № 2 ст. Павловская

В 2013-2014 году Голубика высокая сорт Denis-Blue занесена в Госреестр РФ. «Чистым» сортом его назвать нельзя, так он получен при помощи варианта транскрипции. Проект проведен в муниципальном образовании Работа осуществлялась на базе средних школ № 5 г. Курганинска. Данное исследование направлено на разработку технологии клонального микроразмножения сорта Голубики высокой Denis Blue в культуре *in vitro*. Для этого были изучены следующие аспекты:

- подбор эксплантов с высокими тотипотентными свойствами;
- определение оптимального состава питательной среды для культивирования эксплантов;
- получение каллусных культур и регенерантов из каллусной ткани.

Для исследований микрклонального размножения взята модифицированная питательная среда Мурасиге-Скуга, содержащая 6-БАП (0,5 мг/л) + ИУК (1 мг/л) + тиамин (0,1 мг/л) + аденин (1мг/л) + 2% сахара. С грибковым и бактериальным заражением боролись с помощью ультрафиолетового облучения и применением комбинированного антибактериального и антимикотического препарата «Амфотерицин В».

Для предотвращения накопления фенольных соединений при длительном культивировании и потемнения каллуса применяли антиоксиданты фирмы Ronoxan А швейцарской фирмы DSM Nutritional Products Europe Ltd. Процесс сопровождался регулярными пересадками эксплантов на эти же, но свежие среды. Из каллусной ткани получены регенеранты.

Проблема клонального микроразмножения для Голубики высокой сорта Denis Blue может быть решена не только с помощью культивируемых вегетативных органов, но и благодаря процессу непрямого эмбриогенеза для получения каллусной ткани. Разработанная технология может быть использована для производственных и селекционных целей, связанных с сортом Голубики высокой Denis Blue.

Ключевые слова: биотехнология, меристемное культивирование, регенеранты, *in vitro*, микрочеренкование, культура тканей, клеточная инженерия.

DOI 10.5281/zenodo.13911214

Синельников Алексей Владимирович¹, Уланова Рузалия Владимировна²
Sinelnikov A.V.¹, Ulanova R.V.²

Использование шрота семян подсолнечника для получения высокобелковых лакто-ферментированных напитков